

ഘസാക്കിൻറെ ഇതിഹാസം ാമൂഹികഭാഷാശാസ്ത്രവായന

Dr. Deepa Mary Joseph
Assistant Professor
Department of Malayalam
St. John's College, Anchal
deepamaryjoseph@stjohns.ac.in

ശലർ: 11

ദിനപ്പിതൃ: 1

ശാമർ: ജൂൺ 2023

ഖരൂമർ: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/0.5281/zenodo.13897137>

ഭാഷയെ സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഭാഷാശാസ്ത്രപഠനമാണ് സാമൂഹികഭാഷാശാസ്ത്രം. ഒരേ സംസ്കാരവും ഭാഷയും പങ്കിടുന്ന സമൂഹത്തെയാണ് സാമൂഹികഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. അതിനുള്ളിൽ പ്രാദേശിക-സാമൂഹിക ഭാഷാവികാസങ്ങൾ രൂപപ്പെടാൻ സാമൂഹിക സന്ദർഭങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാഷയെ അപഗ്രഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം സമൂഹത്തെ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപഗ്രഥിക്കുകയാണു് സാമൂഹികഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൻറെ മുഖ്യധർമ്മം. ഭാഷകസമൂഹത്തെ ആധാരമാക്കി ഭാഷാചരങ്ങൾ, സാമൂഹികചരങ്ങൾ എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും, ഇവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിശ്ചിത ഭാഷകസമൂഹത്തിൻറെ സ്വഭാവത്തെ അപഗ്രഥിക്കുകയുമാണ് സാമൂഹികഭാഷാശാസ്ത്രപഠനത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ സാമൂഹിക വൈവിധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള

പഠനം കൂടിയാണിത്. പ്രാദേശികഭാഷാഭേദങ്ങളെ സാഹിത്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകവഴി ഈ വൈവിധ്യങ്ങളെയാണ് എഴുത്തുകാർ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. ഒ.വി. വിജയൻറെ 'ഘസാക്കിൻ ഇതിഹാസ'ത്തിൽ സാമൂഹിക വൈവിധ്യങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുവാൻ പ്രാദേശികഭാഷാഭേദത്തെ പയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ഭാഷയിലെ വൈവിധ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അധികാരപ്രശ്നങ്ങളെ ഈ നോവൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു കാണാം. നോവലും സാമൂഹികഭാഷാശാസ്ത്രവും സാമൂഹികവൈവിധ്യങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുവാൻ എഴുത്തുകാർ സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളിലൊന്നാണ് പ്രാദേശിക-സാമൂഹികഭാഷാപ്രയോഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം. പ്രാദേശികഭാഷാഭേദ

சுருந்தெறையும் அவயுடைய அபഗ്രமிக்கുകയും அத்திலுடைய
 പ്രയോഗരീതികളിലൂടെ സാമൂഹികമൂല്യ നോവലിന്റെ സാമൂഹികഭാഷാസ്വഭാവത്തെ
 ഞ്ങളുടെയും സങ്കല്പങ്ങളുടെയും വിശദമാക്കാനും കഴിയും
 ംസ്കാരങ്ങളുടെയും
 സമന്വയിപ്പിക്കലുമാണ് ഇതിലൂടെ
 സംഭവിക്കുന്നത്. ഭാഷകസമൂഹത്തിലെ
 പ്രാദേശികസ്വത്വത്തിന്റെ നിർമ്മിതികളെ
 രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രാദേശികഭാഷാഭേദ
 ആവിഷ്കരണത്തിലൂടെ എഴുത്തുകാർക്ക്
 സാദ്ധ്യമാക്കുന്നു. ഭാഷകസമൂഹത്തിനുള്ളിൽ
 ജീവിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ഉപസമൂഹങ്ങൾക്ക്
 പ്രാദേശികതയെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ
 ഭാഷാമനോഭാവവും ഭാഷയുടെ
 അനുഭവലോകത്തെപ്പറ്റി വൈവിധ്യമാർന്ന
 സമീപനങ്ങളുമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടു
 തന്നെ നിശ്ചിത പ്രദേശത്തെ വ്യത്യസ്ത
 ഭാഷാഭേദ വൈവിധ്യത്തെ പൂർണ്ണമായി
 മനസ്സിലാക്കാനും അവയുടെ രാഷ്ട്രീയ
 സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങളെ
 ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയണമെന്നില്ല. നിശ്ചിത
 ഭാഷാഭേദത്തോടുള്ള ഈ ആഭിമുഖ്യവും
 സമീപനവുമാണ് സാഹിത്യകൃതികളിലെ
 ഭാഷാഭേദപ്രയോഗത്തിനടിസ്ഥാനം. നിശ്ചിത
 പ്രാദേശിക സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹിക -
 സാംസ്കാരിക - ജൈവിക ബന്ധങ്ങളിലേക്ക്
 നോവലിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനാൽ
 നോവലഴുത്ത് സാംസ്കാരിക
 ആവിഷ്കാരരൂപമായി പരിണമിക്കുന്നു.
 മലയാളത്തിലെ ആദ്യകാല നോവലുകൾ
 മുതൽ സമകാലിക നോവലുകൾ വരെ
 ഭാഷാഭേദപ്രയോഗവും അതിന്റെ
 വൈവിധ്യങ്ങളും കടന്നുവരുന്നുണ്ട്.
 സാമൂഹികഭാഷാശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തത്തെ
 അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒ.വി. വിജയന്റെ
 ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തെ
 പഠിക്കുകയാണ് ഈ പ്രബന്ധത്തിലൂടെ
 ചെയ്യുന്നത്. ജാതി, മതം, ലിംഗം, പ്രായം എന്നീ
 സാമൂഹികചരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
 ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തിലെ സംബോ
 ധനകൾ, പരാമർശകപദങ്ങൾ, ചാർച്ചപ്പേരുക
 ൾ, തൊഴിൽപ്പേരുകൾ എന്നീ ഭാഷാചരങ്ങളെ

ഖസാക്കിലെ സംബോധനാപദങ്ങൾ
 സംഭാഷണത്തിലെ വിളിരൂപങ്ങളാണ്
 സംബോധനാപദങ്ങൾ. സാമൂഹികപദവി,
 വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ, ചാർച്ചകൾ എന്നിവ
 സംബോധനകളിലൂടെ പ്രകടമാക്കാൻ
 കഴിയും. കൂടാതെ വക്താവിന്റെ
 മാനസികാവസ്ഥ, സംഭാഷണ സന്ദർഭം, മേൽ-
 കീഴ് അധികാര ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയും
 സംബോധനകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.
 ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തിലും ഇത്തരം
 സംബോധനപദങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ
 കഴിയും. ജാതി, മതം, ലിംഗം, പ്രായം എന്നീ
 സാമൂഹികചരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
 ഖസാക്കിലെ സംബോധനാപദങ്ങളെ
 സർവനാമങ്ങൾ, ജാതി സംബോധനകൾ
 , മതസംബോധനകൾ എന്നീ ക്രമത്തിൽ
 .വിലയിരുത്തുന്നു
 സർവനാമങ്ങളിലെ ജാതി-മതബോധം
 ശ്രോതാവ് സന്നിഹിതനാകുന്ന
 സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് സർവനാമങ്ങൾ
 വിളിരൂപമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
 സർവനാമങ്ങളുടെ സംബോധനകളെ
 നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ
 അധികാരവും ആശയൈക്യവുമാണ്.
 സംബോധകനും സംബോധിതനും
 തുല്യാധികാരം പങ്കിടുന്നെങ്കിൽ
 സർവനാമങ്ങളെ പാരസ്പരികമായും
 അല്ലെങ്കിൽ അപാരസ്പരികമായും
 ഉപയോഗിക്കുന്നു. 'ഞിങ്ങ', 'നിങ്ങ', 'ഒക്കൾ'/
 'ഉകൾ', 'ഉക്' / 'ഒക്' എന്നിവയാണ്
 ഖസാക്കിലെ സംബോധനാപദങ്ങൾ.
 ഇവ മപുരുഷസർവനാമങ്ങളാണ്.
 മാനകമലയാളത്തിൽ 'നീ',
 'നിങ്ങൾ', 'താങ്കൾ' എന്നിങ്ങനെയാണു
 മധ്യമപുരുഷസർവനാമങ്ങൾ
 ഉപയോഗിക്കുക.. ഇവയിൽ അന്തസ്സ്
 കുറഞ്ഞത് 'നീയും' അന്തസ്സു കൂടിയത്

'താകളുമാണ്. 'നിങ്ങൾ' എന്ന മധ്യമപുരുഷ സർവനാമത്തെ രൂപഭേദത്തോടെ 'ഞിങ്ങൾ', "നിങ്ങൾ" എന്നും, തമിഴ് പദങ്ങളായ 'ഒകൾ'/'ഉകൾ', 'ഉക്' /'ഒക്' എന്നും പ്രയോഗിക്കുന്നത് വസാക്കിലെ മുസ്ലീങ്ങളാണ്. 'നിനക്ക്' എന്നർത്ഥം വരുന്ന 'ഒനക്ക്', 'ഉനക്ക്' എന്നീ തമിഴ് പദങ്ങളും പ്രയോഗിക്കുന്നതും മുസ്ലീങ്ങൾ തന്നെയാണ്. വസാക്കിലെ നായർ സമുദായത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ശിവരാമൻ നായർ, മാധവൻനായർ, കേളുമേനോൻ, നാരായണിയമ്മ എന്നിവരാണ്. 'നിങ്ങൾ' എന്ന മാനക മധ്യമപുരുഷ സർവനാമം ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിലും 'ഞിങ്ങളു' എന്ന രൂപഭേദം ഇവർക്കിടയിലും കാണാം. ശിവരാമൻനായർ തന്റെ സംഭാഷണത്തിൽ കൂടുതലായി 'ഞിങ്ങളു' എന്നു പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനുദാഹരണമാണ്. 'നിനക്ക്' എന്ന പദം 'നെനക്ക്'/'നിയ്ക്ക്'/'നെണക്ക്' എന്നീ രൂപങ്ങളിൽ നായർ ജാതിക്കിടയിൽ പ്രയോഗത്തിലുണ്ട്. ഈഴവർക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ 'ഞിങ്ങൾ' എന്നായി മാറുന്നു. മധ്യമപുരുഷ സർവനാമങ്ങളിൽ ബഹുവ ചനത്തിൽ 'നിങ്ങളു'ണ് മാനകമലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക. 'നിങ്ങൾ' എന്നതിനു പകരമായി 'ഞിങ്ങൾ', 'നിങ്ങൾ', 'ഞിങ്ങളു', 'ഉക്'/'ഒക്', 'ഒകൾ'/'ഉകൾ' എന്നീ രൂപങ്ങൾ വസാക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇവയിൽ 'ന' കാരം 'ഞ' കാരമായി മാറുന്നത് പ്രാദേശികഭാഷയുടെ പ്രത്യേകതയാലാണ്. എന്നാൽ തമിഴ് ഭാഷാപദങ്ങൾ വസാക്കിൽ കാണുന്നത് മുസ്ലീങ്ങൾ, പണ്ടാരങ്ങൾ എന്നീ മത,ജാതി വിഭാഗങ്ങളുടെ സംഭാഷണത്തിൽ മാത്രമാണ്. ഇത് മത-ജാതി വ്യതിരിക്തതയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഘടകമായി നോവലിൽ .നിലകൊള്ളുന്നു സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെടുന്ന വ്യക്തി സ്വയം പരാമർശിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് ഉത്തമപുരുഷ സർവനാമങ്ങൾ. 'നമ്മൾ' എന്ന പദം

ഉത്തമപുരുഷ സർവനാമമാണ്. 'നമ്മൾ' 'നമ്മ' / 'ഞമ്മ', 'നങ്ങൾ' എന്നീ ഉച്ചാരണ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രകടമാകുന്നത്. 'നമ്മുടെ' എന്ന പദത്തിനു പകരമായി വസാക്കിലെ നായർ സമുദായത്തിൽ 'നൊമ്പടെ' എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ 'നമുക്ക്' , 'നമ്മൾ', 'നമ്മുടെ' എന്നീ മാനകരൂപങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുമുണ്ട്. നായർ ജാതിക്കാരുടെ സംഭാഷണരീതികളോട് ഏറ്റവുമടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് വസാക്കിലെ പണിക്കന്മാരുടെ ഭാഷയാണ്. 'നമ്മുടെ' എന്ന പദത്തിനു പകരമായി 'നൊമ്പടെ' എന്നു തന്നെയാണ് പണിക്കന്മാർ ഉപയോഗിക്കുക. ഈഴവരുടെ സംഭാഷണത്തിൽ 'നമ്മുടെ' എന്ന പദത്തെ 'നമ്മൾ' എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കുക. വസാക്കിലെ ഈഴവ ജാതിക്കാർക്കിടയിൽ 'ങ്ങൾ' എന്ന അക്ഷരത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ധാരാളം പദങ്ങൾ കണ്ടെത്താം. ജാതി,മതം എന്നീ വ്യതിരിക്തകളെ കുറിക്കുന്ന പ്രകടനോപാധിയായി വസാക്കിലെ .ഭാഷയിൽ ഇത് മാറുന്നു

സംബോധനകളിലെ ജാതിബോധം

നായർ, ഈഴവർ, പണിക്കർ, പണ്ടാരം, കവറ, പാണൻ എന്നീ ജാതികളിൽ പെടുന്നവരാണ് വസാക്കിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ. ഇവർ പരസ്പരം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സംബോധനകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടാതെ നിശ്ചിത ജാതിപരിധിക്കുള്ളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന സംബോധനകളുമുണ്ട്. വസാക്കിലെ നായൻമാരെ ഈഴവൻ 'മൂത്താരേ' എന്നാണു വിളിക്കുക. മറിച്ച് നായൻമാർ ഈഴവരെ 'കൊമ്പാളൻ' എന്നും ഭോയനചെയ്യുന്നു."മൂത്താർക്ക് ഞമ്മൾനെവിസുവാസുല്ലേ?" ശിവരാമൻ നായർ ചോദിച്ചു, "എന്ത് പട്പ്പാണ്ടാ ഈകൊമ്പാളന്റെ ഷ്കോളിലു്?" എന്നീ വാക്യങ്ങൾ ഉദാഹരണമായി സ്വീകരിക്കാം. ഈഴവനായ കുപ്പുവച്ചൻ, മാധവൻനായരെ 'കുട്ടിമൂത്താരേ' എന്നുവിളിക്കുന്നു.

രവിയെ സംബോധനചെയ്യാനും കുപ്പുവച്ചൻ 'നായരുകുട്ടി' എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. രവിസവർണജാതിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന ധാരണ രൂപപ്പെടുത്താൻ 'നായരുകുട്ടി' എന്ന സംബോധനക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. 'മൂത്താരേ' എന്ന വിളി യിൽ നായർജാതിക്കുമേൽ ഇതര സമൂഹങ്ങൾ കൽപിച്ചു കൊടുക്കുന്ന 'ആദരവ് പ്ര കടമാണ്

മതസംബോധനകളിലെ ജാതിബോധം

ഓരോ മതവിഭാഗത്തിലും ഉൾപ്പെടുന്ന ആളുകളെ പൊതുവായി സംബോധനചെയ്യാനും പയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾ, മതത്തിനുള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിളിരൂപങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം മതസംബോധനകൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു. വസാക്കിലെ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ളിലും ഇത്തരം പദങ്ങളുണ്ട്. മുസ്ലീങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും പരസ്പരം സംബോധനക്കായോ പരാമർശകമായോ ചില സവിശേഷ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി വസാക്കിലെ നായർ ജാതിക്കാർ, മുസ്ലീങ്ങളെ 'ബൗദ്ധൻ', 'യവനൻ' എന്നു വിളിക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. മുസ്ലീം സ്ത്രീകളെ 'ബൗദ്ധച്ചി' എന്നും വിളിക്കുന്നു. ശിവരാമൻ നായരുടെ സംഭാഷണത്തിൽ ഈ വിളികൾ കാണാം. കൂടാതെ മുസ്ലീങ്ങളെ 'മാപ്പേ' എന്നും അവരുടെ സ്ത്രീകളെ 'മാപ്പച്ചി'യെന്നും വിളിക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. മാധവൻനായർ, അലിയാരെ 'മാപ്പേ' എന്നുവിളിക്കുന്നത് ഇതിന് ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. ഹിന്ദുക്കളെ സംബോധനചെയ്യാനായി മുസ്ലീങ്ങൾ പേരിനു പകരമായി ജാതിപ്പേരുകൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. നായർ സമുദായത്തിൽപ്പെടുന്നവരെ 'നായരേ' എന്നുതന്നെയാണ് വിളിക്കുക. പണിക്കൻമാരെ 'പണിക്കരച്ചൻ' എന്നും അവരുടെ സ്ത്രീകളെ 'പണിക്കത്യാർപെണ്ണ്', 'പണിക്കത്യാർ

അമ്മ' എന്നും സംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നായർ ജാതിക്കുള്ളിൽമാത്രം രൂപപ്പെടുന്ന സംബോധനകളുമുണ്ട്. മാധവൻനായർ അമ്മാവനായ ശിവരാമൻ നായരെ 'കാരണവർ', 'കാരണവപ്പാട്' എന്നിങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പദങ്ങൾ വസാക്കിലെ സവർണജാതിബോധത്തെ .ത്യക്ഷവൽകരിക്കുന്നവയാണ് പണിക്കർ, ഈഴവർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽമാത്രം രൂപപ്പെടുന്ന സംബോധനകളുമുണ്ട്. പണിക്കൻമാരെ ഈഴവർ 'ഗുരു'വെന്നും, പണിക്കൻമാർ തിരിച്ച് 'ഉണ്ണി'യെന്നുമാണ് ആചാരവിളി. ഗോപാലപണിക്കർ, രാമച്ചാരെ 'ഉണ്ണി' എന്നും, തിരിച്ച് രാമച്ചാർ, ഗോപാലപണിക്കരെ 'ഗുരു' എന്നും സംബോധനചെയ്യുന്ന സന്ദർഭം ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈഴവസ്ത്രീകളെ 'അച്ചി' എന്നുവിളിക്കുന്ന രീതിയും കാണുന്നു. ജാതിപ്പേരുകൾ ഉപയോഗിച്ചു സംബോധന ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുമുണ്ട്. മാധവൻനായർ കവറകുട്ടികളോട് (പനമ്പുനെയ്യുന്ന കവറകൾ) സംസാരിക്കുന്ന അവ സരത്തിൽ ജാതിപ്പേരുകൾ സംബോധനയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. 'മലയോ', 'കവറേ' എന്നീ വിളികൾ ഇതിനുദാഹരണങ്ങളാണ്. 'ആശാരിച്ചി' എന്ന ജാതിപ്പേരുപയോഗിച്ച് മാധവൻനായർ ഒരു സ്ത്രീയെ രവിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. "അതോ, നൊമ്പടെ നാണിയാശാരിച്ചി". ഇവിടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് മാധവൻനായർ എന്ന വ്യക്തിയിൽ രൂഢമായിരിക്കുന്ന .സവർണജാതിബോധമാണ് തൊഴിൽപ്പേരുകളിലെ ജാതി-ലിംഗബോധം തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേരുകളാണ് സംബോധനയ്ക്കോ പരാമർശത്തിനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റുരൂപങ്ങൾ. 'മുതലാളി', 'തൊഴിലാളി' സംബോധനകൾ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ബീഡി കമ്പനി നടത്തുന്ന വ്യക്തി വസാക്കിൽ മൊതലാളിയാണ്. യജമാനൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന 'എസമാ', 'എജമ' എന്നീ പദങ്ങൾ വസാക്കുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇൻസ്പെക്ടറെയും ഡോക്ടറേയും സംബോധന ചെയ്യാനാണ് നൈസാമലി ഈ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 'ഡോക്ടർ' എന്ന പദത്തിനു പകരമായി 'ലാക്ടർ' എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഹോമിയോപ്പതിവൈദ്യനെ ഹോമാവതിയെന്നും പരാമർശിക്കുന്നു. 'തൊഴിൽസൂചകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റു ചില സംബോധനകളുണ്ട്. അടിച്ചുതളിക്കാരനെ 'മസാലച്ചി' എന്നു വിളിക്കുന്നു. അദ്ധ്യാപകനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് 'മേഷ്ഷ്', 'മേഷ്റ', 'മാഷ്ഷ്', 'സാർ' എന്നീ പദങ്ങളാണുള്ളത്. 'ശിപായി', 'അധികാരി', 'അംശംകോൽക്കാരൻ', 'കൈക്കുത്തുകാർ' എന്നീ പദങ്ങളും തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ചിലതാണ്. 'കടച്ചികൊല്ലൻ', 'തോൽകൊല്ലൻ', 'ആശാരിച്ചി' എന്നീ പദങ്ങൾ തൊഴിലധിഷ്ഠിത ജാതിവിഭജനത്തെ വെളിവാക്കുന്നവയാണ്. വസാക്കിലെ തൊഴിൽസൂചകപദങ്ങൾ ജാത്യാധിഷ്ഠിതവും കേന്ദ്രീകൃതമാണെന്നു കാണാം. തൊഴിലിൽ നിലനില്ക്കുന്ന ലിംഗവിവേചനസ്വഭാവം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇവിടെ പ്രകടമാകുന്നു.

ഈശ്വരസംബോധനകളിലെ പ്രാദേശിക സംസ്കാരം

ഈശ്വരനെ സംബോധന ചെയ്യുവാൻ വ്യത്യസ്ത സംബോധനാപദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വാമൊഴിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരം സംബോധനകൾ മത വിശ്വാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറുന്നവയാണ്. വസാക്കിലെ ഹൈന്ദവരും മുസ്ലീങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈശ്വര സംബോധനകളിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. എങ്കിലും ചില സംബോധനകൾ ഇരുകൂട്ടരും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈശ്വര

സംബോധനകളിൽ സർവനാമങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിറഞ്ഞ ഭക്തിയോടെ വിളിച്ചാൽ ദൈവം വിളികേൾക്കുമെന്ന വിശ്വാസമാണ് ഇതിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. മധ്യമപുരുഷ സർവനാമങ്ങളിൽ ബഹുവചനരൂപമായ നിങ്ങൾ എന്നർത്ഥം വരുന്ന 'നിങ്ങൾ', 'ഞിങ്ങൾ' എന്നീ പദങ്ങൾ ഈശ്വര സംബോധനയ്ക്കുവേണ്ടി മുസ്ലീങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. "ഹോജരാജാവായ തമ്പിരാനേ, ശെയ്ക്ക്തങ്ങളേ, ഞിങ്ങൾ കാത്തോളീൻ!" എന്ന വാക്യം ഇതിനുദാഹരണമാണ്. 'പടച്ചോനേ' മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയിലെ പൊതുസംബോധനയാണ്. ഹോജരാജാവായ തമ്പിരാനേ, 'ഇൻശാളളാ', 'റഹമാൻ', 'ഓടയതമ്പിരാനേ' എന്നിവ മറ്റ് ഈശ്വര സംബോധനകളാണ്. ചിലപ്പോൾ സംബോധനകൾ വ്യാക്ഷേപകത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയും നിർവഹിക്കുന്നു. 'യാ റഹ്മാൻ!' എന്നവിളിഇതിനുദാഹരണമാണ്. അതഭൂത സൂചകമായിട്ടാണ് ഈ സംബോധന ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നന്ദി സൂചകമായിട്ടും ഈശ്വരനെവിളിക്കുക പതിവാണ്. "ഏതായാലും നൂറു ഇവടെച്ചേരട്ടെ," രവി ചാന്തുമ്മയോടു പറഞ്ഞു. "യ അല്ലാഹ്!" ചാന്തുമ്മ തന്നോടൊന്നപോലെ പറഞ്ഞു. വസാക്കിൽ പാർത്തുപോരുന്ന ഷെയ്ഖിന്റെ പ്രേതത്തെയും മുസ്ലീങ്ങൾ ഈശ്വരനെപ്പോലെ ആരാധിച്ചു പോരുന്നുണ്ട്. 'ശെയ്ഖ് തമ്പിരൻ', 'ഷെയ്ക്ക് തങ്ങളേ' എന്നിവ ഷെയ്ഖിനെവിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി നൈസാമലി, ഷെയ്ഖ് തങ്ങളെ 'മൂപ്പർ' എന്നു സംബോധനചെയ്യുന്ന സന്ദർഭവുമുണ്ട്. ഇത് .തികച്ചും വ്യക്തികേന്ദ്രിതമാണ് ഹിന്ദുക്കൾ ഈശ്വരനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് പൊതുവേ 'ഈശ്വരാ' എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു. 'അമ്മ', 'ബഗവതി', 'മഹാമായേ', 'മുതുകൊളത്തിയമ്മ', 'നല്ലമ്മ'

എന്നീ നാമങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മായവൻനായരുടെയും ശിവരാമൻനായരുടെയും സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഇത്തരം സംബോധനകൾ കാണാം. 'ഗൃഹദേവന്മാരേ' എന്ന സംബോധന ഗോപാലുപണിക്കരുടെ പൂജാസന്ദർഭത്തിൽ കടന്നുവരുന്നുണ്ട്. 'പുളികൊമ്പത്തെ പോതീ' എന്നുള്ള സംബോധന സാക്കുകാരികൾക്കിടയിലുണ്ട്. പുളികൊമ്പത്തെ പോതിയെ വസാക്കിലെ ചാരിത്രവതികൾ അവരുടെ പരദേവതയായി കണക്കാക്കുന്നു. വസാക്കിലെ ഈഴവർ ഷെയ്ഖിനേയും ഈശ്വരനായി ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. രാമച്ചാർ 'ഈശ്വരാ' എന്നു വിളിക്കുന്നതോടൊപ്പം 'തങ്ങളേ' എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഈശ്വരസംബോധനകൾ പരസ്പരം മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം കാണുന്നത് മുസ്ലീങ്ങളുടെയും ഈഴവരുടെയും സംഭാഷണത്തിലാണ്. മത-ജാതി ബോധത്തിന് അതീതമായി ഒരു സമൂഹം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ദേശീകസംസ്കാരത്തെയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുക. വികാരദ്യോതക സംബോധനകളും സാമൂഹികചരങ്ങളും വികാരദ്യോതകങ്ങളായ സംബോധനകളിൽ വാത്സല്യ-ശങ്കാരസൂചനകൾ കടന്നുവരുന്നു. സ്നേഹത്തിന്റെ സാന്ദ്രത തുടിക്കുന്ന പദങ്ങളും സംബോധകരുടെ നാവിൽ അറിയാതെ വന്നുപോകുന്നവയുമാണ് ഇവ. ചെറുപ്പത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനായി 'കുട്ടി' എന്ന പദമാണ് വസാക്കിൽ പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കുക. രവിയെ 'കുട്ടീ' എന്നു സംബോധനചെയ്യുന്നതിലൂടെ മൊല്ലാക്കയും കുപ്പുവച്ചനും പ്രകടമാക്കുന്നത് വാത്സല്യമാണ്. 'രാവ്ത്തകുട്ടേ', 'നായർകുട്ടേ' എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. വാത്സല്യസൂചകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റു പദങ്ങളാണ് 'പുളള', 'കണ്ണേ' തുടങ്ങിയവ. മക്കളെ സംബോധനചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ വസാക്കിലെ അച്ഛനമ്മമാർ ഈ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പെൺകുട്ടികളെ സംബോധനചെയ്യുവാൻ 'മക്ളേ' എന്നും 'എന്റെ ചെക്കൻ', 'മകൻ' എന്നീ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആൺകുട്ടികളെയും പരാമർശിക്കാറുണ്ട്. 'ഉണ്ണിപെണ്ണേയ്' എന്ന സംബോധനയും വാത്സല്യസൂചകമാണ്. കുട്ടികളെ വിളിക്കുവാൻ 'അപ്പ' എന്ന പദവും വസാക്കുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 'അപ്പ' എന്നത് ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും സംബോധനചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. മായവൻനായർ അപ്പുക്കിളിയെ 'അപ്പേ' എന്നു സംബോധനചെയ്യുന്നുണ്ട്. 'അപ്പേ' എന്നു വിളിക്കുമ്പോൾ സംബോധനയിലൊഴുകുന്നത് വാത്സല്യമാണ്.

കാല്പനിക വാത്സല്യസൂചകപദങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. "ആ, ആരാണ്ടാ 'ദ്ദ, അലംകാനോ? സുന്നരിയേ, യേ', കുഞ്ഞാമിനപ്പെണ്ണേ". ഇവിടെ 'കുഞ്ഞാമിനപ്പെണ്ണേ' എന്നിവ വാത്സല്യസൂചകമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പുക്കിളിയെ സംബോധന ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി 'പഞ്ചവർണ്ണമേ', 'കുളിയേ', 'വകമേ', 'പച്ചപ്പനത്തേ' എന്നീ പദങ്ങളാണ് മായവൻനായർ വാത്സല്യത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുക. ഈ പദങ്ങൾ സന്ദർഭാനുസരണം മനസ്സിൽ രൂപംകൊള്ളുന്നവയാണ്. പ്രായത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വാത്സല്യസൂചകപദങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. എങ്കിലും മത-ജാതി യത്യാസങ്ങൾക്കനുസൃതമായി സവിശേഷ പദാവലികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ് ശങ്കാര സംബോധനകൾ പ്രായേണ ശക്തി കുറഞ്ഞവ തൊട്ട് കേൾക്കാൻ അസുഖകരമായ സംബോധനകൾവരെ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 'വെലാലേ', 'ഇവിലീസ്', 'കാഫർ', 'പാവി' എന്നിവ മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയിലെ ശങ്കാരസംബോധനകളാണ്. കുപ്പുവച്ചനെ

ശകാരിക്കാനായി മാധവൻനായരും അലിയാരും 'തന്ത്രേ', 'കേഷവാ', 'കൊരട്ടി' എന്നീ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 'കൃശിമകനേ', 'നാണകെട്ടനായേ' എന്നിവ ശകാരരൂപേണ മൊല്ലാക്ക ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ്. 'പന്നി' എന്നു മൈമൂന അപ്പുക്കിളിയെ സംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രാമപ്പണിക്കരച്ചൻ, കുട്ടാടനെ'പാറ്റാടാ' എന്നു വിളിക്കുന്നു. 'എടാ', 'എടി' എന്നീ സംബോധനകളും ശകാരസൂചനയോടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരവധി സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. ജാതി,പ്രായം എന്നീ മേലുകീഴുകളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ അധികാരത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നവയാണ് ഈ പദങ്ങൾ

ചാർച്ചപ്പേരുകളിലെ ജാതി-മത-ലിംഗബോധ്യകൃതികളുടെകുടുംബബന്ധവിനിയമങ്ങളിലാണ് ചാർച്ചപ്പേരുകൾ പ്രസക്തമാകുന്നത്. രക്തബന്ധത്തിനുള്ള സാമൂഹികാംഗീകാരമാണ് ചാർച്ചകൾ. വിവാഹം, ജനനം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചാർച്ചകളെ വിശദീകരിക്കുക. സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളെ പാരസ്പരികമായി നിലനിറുത്തുന്നതിൽ കുടുംബം, വിവാഹം എന്നിവയിലൂടെയുള്ള ചാർച്ചയ്ക്ക് പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഇവയ്ക്കനുസൃതമായി ചാർച്ചപ്പേരുകൾ രൂപംകൊള്ളുന്നു. രക്തബന്ധത്തിലുള്ളവരെ സംബോധന ചെയ്യാനോ പരാമർശിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാർച്ചാസൂചകപദങ്ങളാണ് ചാർച്ചപ്പേരുകൾ. ഇവ ഭാഷണത്തിൽ പരാമർശകങ്ങളോ സംബോധനകളോ ആകാം. ഖസാക്ക് എന്ന സവിശേഷ സമൂഹത്തിനുള്ളിലും ചാർച്ചപ്പേരുകൾ കാണാം. നിശ്ചിത മത-ജാതികൾക്കുള്ളിൽ വ്യതിരിക്ത നിലനിർത്തുന്ന ഘടകമായി ഈ ചാർച്ചപ്പേരുകൾ മാറുന്നു

ഖസാക്കിലെ മുസ്ലീങ്ങൾ അമ്മയെ 'ഉമ്മ' എന്നു സംബോധന ചെയ്യുന്നു. അതേ സമയം ഹിന്ദുസ്ത്രീകളെ 'അമ്മ'യെന്നുമാണ് വിളിക്കുക. അച്ഛനെ മുസ്ലീങ്ങൾ 'അത്ത'യെന്നും ഈഴവർ 'അപ്പൻ' എന്നുമാണ് വിളിക്കുക. ആബിദ, ചക്രൂരാവുത്തരെ 'അത്ത'യെന്നും, കേശി കുപ്പുവച്ചനെ 'അപ്പൻ' എന്നും വിളിക്കുന്നുവെന്നു കാണാം. മതം, ജാതി എന്നീ ികചരങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വ്യതിരിക്ത നിലനിറുത്തുന്നവയാണ് ഈ ചാർച്ചപ്പേരുകൾ. ശിവരാമൻനായർ മകളായ കല്യാണിക്കുട്ടിയെ 'മഹളേ' എന്നും 'കല്യാൺട്ടേ' എന്നും വിളിക്കുന്നു. മൊല്ലാക്ക, മൈമൂനയെ 'മകൾ' എന്നും 'പുളളേ' എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. കുപ്പുവച്ചൻ മരുമകളായ കേശിയെ 'ഉണ്ണിപെണ്ണേ' എന്നു സംബോധന ചെയ്യുന്നു. ചാത്തുമ്മ, കുഞ്ഞുനുറുവിനെ 'മക്ളേ' എന്നും 'കണ്ണേ' എന്നും സംബോധന ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. ചൊലയുമ്മയും മകളായ കുഞ്ഞാമിനയെ 'പുളളേ' എന്നുവിളിക്കുന്നു. നായർജാതിയിൽ മാത്രമാണ് 'മകൾ' എന്ന ഉച്ചാരണം 'മഹളാ'യിമാറുന്നത്. ജാതിസൂചക സവർണത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളിലൊന്നായി ഇതു ഖസാക്കിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ഭാര്യ-ഭർത്തൃബന്ധത്തെകുറിക്കുന്ന ചാർച്ചപ്പേരുകളുമുണ്ട്. ഭർത്താവിനെ 'മാപ്പള' എന്നും ഭാര്യയെ 'വീടർ' എന്നും വിളിക്കുന്ന സമപ്രദായം മുസ്ലീങ്ങൾക്കുണ്ട്. "മൊല്ലാക്ക വീണ്ടും പറഞ്ഞു, അവൻ മൈമൂനാക്ക് മാപ്പള" , "അത്തയ്ക്ക് വീടർണ്ടല്ലോ" എന്നീ വാക്യങ്ങൾ ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മതപരമായ വ്യക്തിത്വത്തെ നിലനിറുത്തുന്ന ഘടകങ്ങളായി ഈ ചാർച്ചപ്പേരുകൾ മാറുന്നു ചാർച്ചയില്ലാത്തവരെ കുറിക്കാനും ചാർച്ചപ്പേരുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് ചാർച്ചപ്പേരുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കുടുംബത്തിനു പുറത്തുള്ളവരെയും

ഞാറ്റുപുരയിലായിരുന്നു. ഞാറ്റുപുര കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന പദമാണ്. ഖസാക്കിലെ ഈഴവർ കള്ളുചെത്ത് തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചവരാണ് അതിനാൽ മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽപദങ്ങൾ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എസെൻസിനു പകരമായി 'അവണീശ്' എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു. എസെൻസുകൾ പാലക്കാട് പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് പച്ചയും ചുവപ്പുമായ ദ്രാവകങ്ങൾ ഔൺസ് കണക്കിൽ അളന്ന് വില്പന നടത്തിയിരുന്നു. അതുകാരണം ഖസാക്കുകാർ അവയെ 'അവണീശ്' എന്നു വിളിച്ചു. ശർക്കരവെള്ളം നൂരപ്പിച്ചു കള്ളാക്കുന്ന പഴയ സമുദായത്തെ 'നൂരപ്പൻ' എന്നു പറയുന്നു. മദ്യത്തിന് വീര്യം കൂടുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സൾഫേറ്റിന് 'ചളുവട്ട്' എന്നാണ് പറയുക. പ്രത്യക്ഷാർത്ഥത്തിൽ കള്ളിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ലക്ഷണീകാർത്ഥത്തിൽ ഇത് പ്രകടമാക്കുന്ന , "വാക്യങ്ങളുണ്ട്. "ത്ര വെള്ളംതരോ വല്ലത്ം കൈയ്യിരിപ്പ്ണ്ടോ?", "ഒരൊന്നൊന്ന് നരക്കുപ്പിയ്", "ത്തിരി വാറ്റിയത്ണ്ട്", "നമ്മണ്ട കൈവസം ത്തിരി കാച്ചിയത്ണ്ട്". എന്നിവ ഇതിനുദാഹരണങ്ങളാണ്. ചാരായഷാപ്പിനുപകരം 'എസെൻസുപ്പിടിക' എന്നു പയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കള്ളു ചെത്തിനായി പനകയറാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തളക്ക് 'വഴുകത്തള' എന്നും ചെത്തുകാർ കഴുത്തിൽ അണിയുന്ന തോൽ തകിടിന് 'മാറു താലി' എന്നും പറയുന്നു. 'മുട്ടിപ്പാനി', 'ചേറ്റുകത്തി' എന്നിവ കള്ളു ചെത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുതൊഴിൽ പദങ്ങളാണ്. തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ചക്രവർത്തരെ 'മുങ്ങാകോഴി' എന്നു വിളിക്കുന്നത്. കിണറ്റിൽ വീണ കുടങ്ങളും കോരികകളും മുങ്ങിത്തപ്പിയെടുക്കുകയാണ് ചക്രവർത്തരുടെ ജോലിയെന്നു നമുക്കു കാണാം. തൊഴിലാളി-മുതലാളി ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചില

പദങ്ങളുമുണ്ട്. ബീഡികമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് തൊഴിലാളി- മുതലാളി പദങ്ങൾ ഖസാക്കിലുള്ളത്. ബീഡി കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനായ അത്തറിനെ 'മൊതലാളി' എന്നു സംബോധന ചെയ്യുന്നു. കുമൻകാ വിലെ ബീഡി തെരുപ്പുകാരെയാണ് 'തൊഴിലാളികൾ' എന്നു സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. 'സങ്കടിക്കുവിൻ' എന്ന വാക്ക് തൊഴിലാളികൾക്കിടയിലെ സംഘടനാ ശക്തിയെ പ്രകടമാക്കുന്നു. 'ചൊരണ്ടൻ' എന്ന പദം ചുക്ഷണം എന്നർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 'മുറതബാത്', 'ഇങ്കില', "സിന്താബാദ്' എന്നീ പദങ്ങൾ മുതലാളി- തൊഴിലാളി ബന്ധങ്ങൾക്കിടയിൽ കടന്നു വരുന്നതാണ്

ഉപസംഹാരം

ഖസാക്കിന്റെ സംബോധനാപദങ്ങൾ ഭാഷകസമൂഹത്തിന്റെ അധികാരസങ്കല്പങ്ങളെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നവയാണ്. മേലുകീഴുകളാണ് അധികാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഈ നോവലിൽ മേലുകീഴുകളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ജാതി, മതം, ലിംഗം, പ്രായം എന്നീ സാമൂഹികാചരങ്ങളാണ്. അതിനാൽ ഭാഷകസമൂഹത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പുരുഷാധിപത്യമൂല്യങ്ങളും ലിംഗവിവേചനസ്വഭാവവുമാണ് ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തിലെ സംബോധനകളിലും പരാമർശകപദങ്ങളിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ഖസാക്കിലെ ചാർച്ചപ്പേരുകൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ ബന്ധത്തിനുള്ളിലെയും സവിശേഷാധി .കാരത്തെയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ജനാധിപത്യ സാമൂഹികക്രമത്തിന്റെ ഉൽപന്നങ്ങളായ വീൺചാർച്ചപ്പേരുകളും ഇവിടെ കാണാനാകും. ാമൂഹികശ്രേണീകരണത്തിലും അധികാരസങ്കല്പങ്ങളിലും ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഈ വീൺചാർച്ചപ്പേരുകളിൽ തൊഴി .പ്രത്യക്ഷമാകുന്നുണ്ട്

இலக்கியங்கள் காட்டும் பெண் நிலைப்பாடு

லுமாயி வநயபெட்ட பரண்குடி
 பராமர்சுகபரண்குடி வசாகிலுள்.
 ஜாதிசூழக தொழில்பெருககுடி
 வசாகில்காணாந் கசியும். அந்நாட் மேல்-
 கீழ் அயிகாரகமணை சூழ்சிபிகாணை
 .தொழில் பராமர்சுகபரண்குடி காணா
 ஜாதிக்கேள்பிகுத மேல்-கீழ் அயிகார
 சகல்பண்குடிலுளைய மாடுண்குள் னு
 .தொழில்பரண்குடில் ப்ரதிஹலிகுந்
 ஜாதி,மதம்,லிங்கம்,ப்ராயம் அந்நிவ
 .மூலிக்ஷேணிகரணத்திற் றொருபண்குடிகாடுள்
 ப்ராதேசிக-சாமூலிக டாசுண
 வ்யத்யாசண்குடெ அசயாஹ்பெசுந்நுந்நிலு
 சாமூலிக்ஷேணிகரண மாடுபண்குடில்
 .அசுந்நுக்காடு நொவலில் சூழ்ச்சிகுக்கயாள்
 ,ப்ரந்நசூழி ஹசா ந்நூதிரிபாட்
 மலயாஹத்திலெசம்பொயநாபரண்குடெ 1990
 சாமூலிகபயாணலம், த்யூசூடு : கெருஹ
 .சாஹித்ய அக்காடுமி
 ஹசா ந்நூதிரிபாட், 1994
 சாமூலிகஹசாவிஜ்நாணம், திருவந்நபுரம்
 .: கெருஹ ஹசா ஹ்ந்நிடுபூட்
 லிரீஷ், பி அஹ. 2001 அயிகாரபுரம்

.ஹசயும், கெசிகேசு: பாபியோஹ
 லிரீஷ், பி.அஹ. 2013 மலயாஹ: சயத்யபுரம்
 வ்நிமலயபுரம், சூகபுரம்: வஹ்நுஹாடு
 .வ்நிபூபிம்
 வ்நிஜயந், க.வ்நி. 2001 வசாகில்கு
 .ஹதிஹாசம், கெசுதயம்: ஹிசி ஹுக்
 வ்நுஹோபாலபுணிக்ஹ சி.ஹி.
 1999 வாகில்கு வசிகல், சூகபுரம்:
 .வஹ்நுஹாடு வ்நிபூபிம்
 ராமக்யுஷ்ணந், ஹ.வ்நி. 1992 அக்கசரபுரம்
 அஹுநிகதயும், த்யூசூடு : அஹி
 பஹ்நிஷிம்ஹ ஹிவ்நிஷந் ஹஹ் ஹிஹ் ஹஹ்
 .அஹ்ந்
 Abbi, Anvita 1999 'Language of women'
 International Journal of Dravidian Linguistics,
 .20/2:35-47
 Annamalai, E 1979 'Caste and Variation in
 Language form and Language use, International
 .Journal of Dravidian Linguistics, 15/1:35-41
 Hudson, R A 2003 Sociolinguistics,
 .Cambridge: Cambridge University press
 Mills, Sara 2003 Gender and politeness,
 .Cambridge: Cambridge University Press